

मतदार जनजागृती अभियान आणि भारतीय मतदार भूमिका

डॉ. एम. एस. कांबळे

बाबुरावजी आडसकर महाविद्यालय, केज ता. केज जि. बीड

Corresponding Author – डॉ. एम. एस. कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.18483928

सार (Abstract):

भारतीय नागरिकांना मतदानाचे महत्त्व पटवून देऊन, नागरिकांनी नैतिकतेने, निष्पक्षपातीपणाने मतदानाचा अधिकार बजावावा व निर्भिडपणे मतदान करता यावे, यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग प्रयत्नशील असतो. रॅली, स्पर्धा, फलक, चर्चासत्राद्वारे मतदार जनजागृती अभियान हे चालवले जाते. अपंग, महिला, तरुण-तरुणींना सक्षम बनवण्यावर भर दिलेला आढळतो. लोकजागृती व्हावी या हेतूने विषयाची निवड केलेली आहे.

Introduction/प्रस्तावना:

मतदारांनी निर्भिडपणे मतदान करावे. यासाठी लोकांची स्पर्धा, रॅली, नाटीकांद्वारे समाजाचे उदबोधन केले जाते, कोणताही मतदार मागे राहू नये. याकरिता मतदार हेल्पलाईन, ॲप, तहशिल स्तरावर तालुका अधिकारी मतदार जनजागृतीसाठी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

खरा हेतू: सर्वांनी मतदान करावे, योग्य उमेदवार निवडला जावा व त्याकरिता लोकांना न्याय मिळावा. ही भूमिका निवडणूक आयोगाची असते.

भारतीय निवडणूक आयोगाचा मुख्य हेतू लोकशाहीला प्रोत्साहन देणे हा असून त्यासाठी लोकजागृती व्हावी या हेतूने विषय निवड केली आहे.

Pre-study/पूर्व-अभ्यास:

- मतदान करू लोकशाही रुजवू.
- वाढवू तिरंग्याची शान करू देशासाठी मतदान
- जनमनाचा पुकार मतदान आमचा अधिकार

Problem of the formulation - समस्या सूत्रण:

भारतीय संविधानात ७३ वी आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती झाली. अनुच्छेद २४३ ट (243 K) अनुच्छेद २४३ य (क) द्वारे प्रत्येक राज्यासाठी निवडणूक आयोग आणला गेला.

महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची २६ एप्रिल १९९४ स्थापना झाली. आणि जनजागृती आजतागायत सुरु आहे. तरी काही मतदार मतदानासाठी अनिच्छुक आढळतात.

Objectives / उद्दिष्ट्ये:

मतदान, मतदार जनजागृती करूनही जी मतदारांमध्ये अनिच्छुकता आढळते, ती दूर करून मतदारांत जनजागृती व्हावी या प्रमुख हेतूने संशोधनासाठी या विषयाची निवड केली आहे.

Hypotheses/गृहितकः

कोणतीही निवडणूक पाहता १००% मतदार हे नोंदणीकृत असूनही नोंदणीकृत मतदाते १००% मतदान अधिकार बजावत नाहीत.

History of the Election Commission निवडणूक**आयोगाचा संक्षिप्त इतिहासः**

७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्तीनुसार २६ एप्रिल १९९४ रोजी. निवडणूक आयोग महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केला. राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवड राज्यपाल पाच वर्षांकरिता करतात. राज्यातील निवडणुकांचे अधिरेषण (अधिक्षण), संचालन ते करतात. कालावधीपूर्वी जर त्यांना पदच्युत करायचे झाल्यास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशासाठी असणारी पद्धती यासाठी वापरली जाऊ शकते. यावरून आयोगाचे महत्त्व सहज लक्षात येते. हा आयोग सर्व पक्षांना समान संधी देतो. मात्र नोंदणी करणे व रद्द करणे याचा अधिकारही आयोगाला आहे. २०१५ पासून सर्वच निवडणुकीसाठी प्रभाग निहाय मतदार यादीचे विभाजन सॉफ्टवेअरनुसार करून स्थानावर उपलब्ध आहे.

मतदार जनजागृती दिवसः

२५ जानेवारी रोजी "राष्ट्रीय मतदार दिवस" साजरा केला जातो.

- हेतू: नागरिक युवक मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे.
- प्रारंभ: भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० साली झाली.
- स्मृतीदिन साजरा आरंभ: २०११ पासून आतापर्यंत.

- कार्यक्रम स्वरूप: आयोग, अध्यक्ष, नोंदणीसाठी प्रोत्साहनपर कार्यक्रम, निवड, नीतीची सामूहिक शपथ, प्रशिक्षण देणे.

महत्त्व: मतदानाचे महत्त्व, जबाबदारीची जाणीव, हक्क यांचा हेतू, लोकशाहीचे बळकटीकरण करणे.

Role in the Indian democracy भारतीय**मतदारांची भूमिकाः**

भारतीय मतदार हे ८०% जागरूक असून मतदानाचा अधिकार बजावतात. पण आजही २०% मतदार कोणी का निवडून येईना आपल्याला ते कोण काय देते, या भूमिकेतून जाताना आढळतात. त्यांना एकच सल्ला आपण आपले राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त, लोककल्याणकारी, दयाळू, प्रगतीपथावर नेणारा व्यक्ती निवडावा आणि तो निपक्षपाती असावा, तरच जनजागृती कार्यक्रम यशस्वी होईल. तसेच १००% नोंदणी आपल्यासोबत इतरांची करावी आणि लोकशाही रुजवावी.

Conclusion/निष्कर्षः

- निवडणूक आयोगाचा हेतू साध्य करण्यासाठी भारतीय नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- भ्रष्टाचार मुक्त, लोककल्याणकारी प्रशासनासाठी योग्य निवड आवश्यक असून त्यासाठी सर्वांनी मतदान करणे आवश्यक आहे.
- निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना शासकीय लाभा पासून रोखल्यास मतदान हक्क वाढेल.

Reference / संदर्भसूची:

1. विनायक त्रिपाठी और इतर, लोकतंत्र और चुनाव, सुधीर ओमेगा पब्लिकेशन्स, दरियागंज नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014, पृ. क्र. 258.
2. प्रा. व गो. दांडेकर, राजकीय विचार आणि विचारवंत, डायमंड पब्लिकेशन् पूणे, प्रथम आवृत्ती , पृ. क्र. 167.
3. (अनु.) चित्रा लेले, भारतीय लोकशाही अर्थ आणि व्यवहार, डायमंड पब्लिकेशन् पूणे, प्रथम आवृत्ती 2010 , पृ. क्र. 351.
4. (संपा.) नारायण कांबळे व इतर, आरक्षण सत्य आणि विपर्यास, चिन्मय प्रकाशन औरंगाबाद, प्र. आवृत्ती 2008, पृ. क्र. 226.
5. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राज्यव्यवस्था , टी. एम. एच. ई. पी. एल., न्यु दिल्ली, संस्करण, अध्याय उपभाग 7.